

PERANCANGAN BODI KENDARAAN *PROTOTYPE ARROW CONCEPT* SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MATA KULIAH KONSTRUKSI BADAN KENDARAAN

Rifdarmon¹, Halimatun Sa'diah², Lasyatta Syaifullah³

^{1,2,3}Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang
Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang, Sumatra Barat, Indonesia
¹e-mail: rifdarmon@ft.unp.ac.id

Submitted
2023-05-10

Accepted
2023-06-16

Published
2023-06-19

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk melakukan perancangan bodi kendaraan *Prototype Arrow Concept* sebagai media dalam pembelajaran mata kuliah Konstruksi Badan Kendaraan. Jenis penelitian adalah *research and development* (R&D) dengan model *planning production and evaluation* (PPE). Perancangan dan simulasi dilakukan dengan bantuan *software* Solidworks. Simulasi dalam penelitian menggunakan material fiber karbon atau *carbon fiber*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan pengujian simulasi menggunakan *software* Solidworks. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh *velocity* yang baik dalam mengatur kecepatan udara, dapat menerima *pressure* dengan baik, dan mendapatkan nilai *coefficient drag* (Cd) atau gaya hambat yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh dari pengembangan bodi kendaraan hemat energi *Prototype Arrow Concept* sudah memenuhi standar dan layak diproduksi sebagai media dalam pembelajaran mata kuliah Konstruksi Badan Kendaraan.

Kata Kunci: perancangan bodi kendaraan; *Prototype Arrow Concept*; media pembelajaran; fiber karbon.

Abstract

The research aimed to develop an energy efficient vehicle body Prototype Arrow Concept in learning Vehicle Body Construction. This type of research was research and development (R&D) with a planning production and evaluation (PPE) model. Design and simulation were done with the help of Solidworks software. Simulations in research used carbon fiber materials. Data collection techniques used observation and simulation testing used Solidworks software. Data analysis technique used descriptive analysis. Based on the research results, good velocity was obtained in adjusting airspeed, can receive pressure well, and gets a drag coefficient (Cd) or low drag. Based on the results of the research, it was concluded that the value obtained from the development of the energy-efficient vehicle body of Prototype Arrow Concept met the standards and was feasible to be produced as an instructional media of Vehicle Body Construction courses.

Keywords: vehicle body development; Arrow Concept prototypes; instructional media; carbon fibre.